

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

XLII
*науково-практична конференція
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії*

Частина 1

Енергетичний факультет

Харків
2008

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

XLII
*науково-практичної конференції
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії*

Частина 1

Секції:

*Педагогіки та проблем інженерно-педагогічної освіти
Електроенергетики
Теплоенергетичних установок
Прикладної математики
Іноземних мов*

10-15 грудня 2008 р.

Харків
2008

Зміст

Красовская Э.Т. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТЕСТВЕННОГО РЕЖИМА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛИНИЙ	49
Кузьмин В.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЗДАНИЯ МОЩНЫХ ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ-ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	50
Кузьмин В.В. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АСИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ	51
Мезеря А.Ю. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ	52
Красноперов В.Ф., Овчаренко Т.И., Васюченко П.В. АНАЛИЗ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СХЕМ ВНУТРИЗАВОДСКОЙ СЕТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА	53
Олійник Ю.С. КОМП'ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ДИСЦИПЛІН ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ	54
Омельченко Л.Н. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ	55
Пантелеева И.В. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ МАГНИТОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ	56
Сапига Н.Н., Захарова Т.Н. НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ	57
Сапига Н.Н., Красноперов В.Ф. УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ В СЕТИ 0,4 КВ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ	58
Цурак С.М. (ЭТФ УИПА) РАЗРУШЕНИЕ ПРОВОДОВ ЛЭП В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЯ	59
Чернюк А.М. АНАЛИЗ МНОГОСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЫ ЭЛЗ-ЗЕМЛЯ	60
Шевченко В.В. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРИ ЗАМЕНЕ ТЕПЛО ВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК РЕАКТОРА НА АЭС	61
Ясинский Ю.А. МОНИТОРИНГ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 0,4 кВ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	62
Ясинский Ю.А. МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 6 кВ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	63
Секція: Теплоенергетичних установок Быкова Т.И. АНАЛИЗ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ОБРАБОТКИ ВОДЫ НА ТЭС И АЭС	64
Гулей А.Б. МЕТОД ОЦЕНКИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ОБМУРОВКИ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК	65

Секція: Електроенергетики

Шевченко В.В.
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРИ ЗАМЕНЕ ТЕПЛО ВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК РЕАКТОРА НА АЭС

Цели развития электроэнергетики Украины: постоянное, надежное и эффективное энергообеспечение с учетом требований энергосбережения, обеспечения энергетической независимости страны, экологической устойчивости и социальной стабильности.

Непрерывно идет поиск новых технологий получения электроэнергии: применение асинхронизированных турбогенераторов, повышение единичной мощности турбогенераторов АЭС (до 1500 МВт); отказ от моноэнергетических приемов обеспечения электроэнергией потребителей и переход к полиэнергетике, увеличение числа мини-ТЭЦ, восстановление и строительство новых малых ГЭС; поиск перспективных для Украины направлений нетрадиционной энергетики. Важное и перспективное направление - совершенствование технического состояния электросетей, систем учета выработки, распределения и потребления электро-энергии, совершенствование способов борьбы с ее воровством и т.д. Постоянно решается задача увеличения выработки электроэнергии путем постройки новых блоков атомных станций, применения новых технологий получения электроэнергии. Но одновременно появились новые, сопутствующие проблемы: обеспечение возможности «транспортировки», распределения и полного потребления электроэнергии. Известно, что для обеспечения устойчивости работы энергосистемы предполагается полное потребление всей выработанной и переданной в сеть электроэнергии. Иначе электрооборудование электростанций попадает в аварийный режим. Основным ограничивающим фактором является достижение предельно допустимых расчетных условий по критерию динамической устойчивости энергоузла в случае отключения мощных генерирующих источников, а также в режиме отключения одной из отходящих ВЛ, например, как на Запорожской АЭС, 330/750 кВ, с последующим возможным отключением любой второй ВЛ.

Атомная энергетика продолжает сохранять преобладающую роль и темпы развития в Украине, в связи с чем проблема локализации, уничтожения или обезраживания ОЯТ и РАО остается важной. Решение проблемы ОЯТ и РАО следует вести в различных направлениях: искать технологии их утилизации, обеспечения надежного хранения, снижения общего объема за счет продления срока эксплуатации ТВС (ТВСА) и повышения их теплотворности. Т.е. ведутся дальнейшие работы по созданию новых вариантов выполнения тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ-ов). Разработаны тепловыделяющие сборки альтернативной конструкции для ВВЭР-1000 ТВСА и ТВСА – Альфа, что позволяет перейти на четырёхлетний топливный цикл с последующим переходом на пяти- и шестилетний, т.е. увеличить срок службы, уменьшить расход природного урана и снизить скорость накопления ОЯТ и РАО. Однако при переходе на использование новых тепловыделяющих элементов (ТВСА, ТВСА – Альфа), т.е. на 18-ти месячный топливный цикл, длительность одновременной работы всех энергоблоков возрастет. Такая ситуация требует постоянного контроля, поддержания определенного запаса пропускной способности ВЛЭП, строительства новых ВЛЭП.

Формат 60x84 1/16 Умовн. друк. арк. 6,0 Тираж 60 прим.
Українська інженерно-педагогічна академія
61003, Харків, вул. Університетська, 16

Опубликовано:

[Шевченко В.В. Проблемы передачи электроэнергии к потребителю при замене тепловыделяющих сборок реактора на АЭС / Сборник тезисов докладов XLII научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (10-15 декабря 2008 г.), часть 1, секция «Электроэнергетики». - Харьков: УИПА, Энергетический факультет, 2008. - С. 61].

**ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
ПРИ ЗАМЕНЕ ТЕПЛО ВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК РЕАКТОРА НА АЭС**

Шевченко В.В.

Цели развития электроэнергетики Украины: постоянное, надежное и эффективное энергообеспечение с учетом требований энергосбережения, обеспечения энергетической независимости страны, экологической устойчивости и социальной стабильности.

Непрерывно идет поиск новых технологий получения электроэнергии: применение асинхронизированных турбогенераторов, повышение единичной мощности турбогенераторов АЭС (до 1500 МВт); отказ от моноэнергетических приемов обеспечения электроэнергией потребителей и переход к полиэнергетике, увеличение числа мини-ТЭЦ, восстановление и строительство новых малых ГЭС; поиск перспективных для Украины направлений нетрадиционной энергетики. Важное и перспективное направление - совершенствование технического состояния электросетей, систем учета выработки, распределения и потребления электро-энергии, совершенствование способов борьбы с ее воровством и т.д. Постоянно решается задача увеличения выработки электроэнергии путем постройки новых блоков атомных станций, применения новых технологий получения электроэнергии. Но одновременно появились новые, сопутствующие проблемы: обеспечение возможности «транспортировки», распределения и полного потребления электроэнергии. Известно, что для обеспечения устойчивости работы энергосистемы предполагается полное потребление всей выработанной и переданной в сеть электроэнергии. Иначе электрооборудование электростанций попадает в аварийный режим. Основным ограничивающим фактором является достижение предельно допустимых расчетных условий по критерию динамической устойчивости энергоузла в случае отключения мощных генерирующих источников, а также в режиме отключения одной из отходящих ВЛ, например, как на Запорожской АЭС, 330/750 кВ, с последующим возможным отключением любой второй ВЛ.

Атомная энергетика продолжает сохранять преобладающую роль и темпы развития в Украине, в связи с чем проблема локализации, уничтожения или обеззараживания ОЯТ и РАО остается важной. Решение проблемы ОЯТ и РАО следует вести в различных направлениях: искать технологии их утилизации, обеспечения надежного хранения, снижения общего объема за счет продления срока эксплуатации ТВС (ТВСА) и повышения их теплотворности. Т.е. ведутся дальнейшие работы по созданию новых вариантов выполнения тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ-ов). Разработаны тепловыделяющие сборки альтернативной конструкции для ВВЭР-1000 ТВСА и ТВСА – Альфа, что позволяет перейти на четырёхлетний топливный цикл с последующим переходом на пяти- и шестилетний, т.е. увеличить срок службы, уменьшить расход природного урана и снизить скорость накопления ОЯТ и РАО. Однако при переходе на использование новых тепловыделяющих элементов (ТВСА, ТВСА – Альфа), т.е. на 18-ти месячный топливный цикл, длительность одновременной работы всех энергоблоков возрастет. Такая ситуация требует постоянного контроля, поддержания определенного запаса пропускной способности ВЛЭП, строительства новых ВЛЭП.